

ZAMONAVIY SAN’ATDA MILLIYLIK: TASVIRIY VA AMALIY BEZAK SAN’ATIDA AN’ANA VA INNOVATSIYANING UYG‘UNLIGI

¹Oltmishev Toxirjon Turgunovich, ²Akromova Shahlo

¹Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi, ²Tasviriy san’at va muhandislik
grafikasi yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17442100>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy san’atda milliylikning o‘rni hamda tasviriy va amaliy bezak san’atida an’ana bilan innovatsiya uyg‘unligi tahlil qilinadi. Maqolada milliy san’atning tarixiy ildizlari, o‘zbek xalqining badiiy merosi, tasviriy san’atning asosiy yo‘nalishlari va ularning bugungi davrda yangicha talqin etilishi haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, yosh avlod ijodkorlarining milliy qadriyatlarni zamonaviy san’at orqali ifodalashga bo‘lgan intilishi, an’ana va innovatsiya o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni tahlil qilib, san’atning jamiyat ma’naviyatini shakllantirishdagi ahamiyatini yoritilgan. Maqola milliy san’atning o‘ziga xosligini asrab qolgan holda, uni zamonaviy madaniy jarayonlar bilan uyg‘unlashtirish zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Milliylik, zamonaviy san’at, tasviriy san’at, amaliy bezak san’ati, an’ana, innovatsiya, estetik qadriyatlar, madaniyat, o‘zlik, ijodkorlik, milliy meros, modernizatsiya, globallashuv, dizayn, madaniy uyg‘unlik.

Аннотация. В статье анализируется роль национальности в современном искусстве и гармония традиций и новаторства в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. В статье рассматриваются исторические корни национального искусства, художественное наследие узбекского народа, основные направления изобразительного искусства и их новая интерпретация в современную эпоху. Анализируется стремление молодого поколения художников выразить национальные ценности через современное искусство, неразрывная связь традиций и новаторства, а также подчеркивается значение искусства в формировании духовности общества. В статье подчеркивается необходимость сохранения самобытности национального искусства, сочетая его с современными культурными процессами.

Ключевые слова: Национальность, современное искусство, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, традиция, новаторство, эстетические ценности, культура, идентичность, творчество, национальное наследие, модернизация, глобализация, дизайн, культурная гармония.

Abstract: This article analyzes the role of nationality in modern art and the harmony of tradition and innovation in fine and applied decorative arts. The article discusses the historical roots of national art, the artistic heritage of the Uzbek people, the main directions of fine arts and their new interpretation in the present era. It also analyzes the desire of the younger generation of artists to express national values through modern art, the inextricable link between tradition and innovation, and highlights the importance of art in shaping the spirituality of society. The article emphasizes the need to preserve the uniqueness of national art, while combining it with modern cultural processes.

Keywords: *Nationality, modern art, fine arts, applied decorative arts, tradition, innovation, aesthetic values, culture, identity, creativity, national heritage, modernization, globalization, design, cultural harmony.*

Zamonaviy san’at bugungi kunda global madaniyat jarayonlarining ajralmas qismi sifatida shakllanib, milliy o’zlik va zamon ruhi o’rtasida muvozanat yaratishga intilmoqda. Har bir xalqning san’ati uning tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, qadriyatlarini va estetik qarashlarini o’zida mujassam etadi. Shu bois milliylik — bu faqat bezak yoki naqshdagi belgilar emas, balki butun xalqning ma’naviy ruhi, o’zligini ifodalovchi ma’naviy ko’zgudir. Tasviriy va amaliy bezak san’atlarida milliy an’analar asrlar davomida shakllangan. O’zbek xalqining naqsh, kashtachilik, miniatyura, yog’och o’ymakorligi, kulolchilik va zargarlik kabi san’at turlari o’zining boy tarixiga ega. Har bir naqsh, har bir rang va shakl o’ziga xos ramziy ma’no anglatadi. Masalan, “islamiy” naqshlar tabiatning uyg’unligini, “girih” naqshlari esa abadiyat va mukammallik g’oyasini ifodalaydi. Ushbu an’analar nafaqat o’tmish yodgorligi, balki zamonaviy san’atning ijodiy manbai sifatida ham ahamiyatlidir. Ular xalqning estetik didini, dunyoqarashini va ruhiyatini ifodasini belgilab beradi. San’atkor uchun an’ana — bu tayyor qolip emas, balki ilhom manbai, o’zligini anglashning kalitidir.

Bugungi kunda texnologiyalar, global axborot oqimlari va turli madaniyatlar o’zaro yaqinlashgani tufayli san’atda yangi g’oyalar, uslublar va texnikalar paydo bo’lmoqda. Rassomlar va hunarmandlar raqamli dizayn, zamonaviy kompozitsiya va yangi materiallardan foydalanib, o’z asarlariga innovatsion yondashuv olib kirishmoqda. Masalan, an’anaviy “suzani” naqshlari zamonaviy tekstil dizaynida yangi shaklda talqin qilinmoqda, qadimiy miniatyura san’ati esa raqamli formatda interaktiv ekspozitsiyalar ko’rinishida qayta yaratilmoqda.

Shu tarzda san’at an’ana bilan innovatsiya o’rtasida yangi uyg’unlikni topmoqda — bu uyg’unlik esa xalqning madaniy o’zligini saqlagan holda zamon bilan hamnafas bo’lish imkonini beradi. Milliy san’atni zamonaviy jarayonlarga moslashtirish — bu oddiy shakli o’zgarish emas, balki falsafiy yondashuvdir. Zamonaviy san’atdagi milliylik o’z tarixini unutmagan, lekin kelajakka yuzlangan xalqning ruhi sifatida namoyon bo’ladi. Rassom yoki dizayner milliy unsurlarni bevosita takrorlamaydi, balki ularni yangi mazmunda, yangi kontekstda qayta talqin qiladi. Tasviriy san’at — real borliqni shakl, rang, chiziq, kompozitsiya va tus yordamida ifodalash san’ati bo’lib, u insonning his-tuyg’usi, fikri va dunyoqarashini badiiy obrazlar orqali tomoshabinga yetkazadi.

San’atkor voqelikni bevosita ko’chirmas, balki uni qayta talqin etadi: tasvir orqali fikr, his-tuyg’u va ijtimoiy g’oyani ochib beradi. Tasviriy san’at bir qancha yo’nalish va janrlarga bo’linadi: rangtasvir (moybo’yoq, akvarel, guash va hk.), grafika, haykaltaroshlik va boshqa amaliy dekorativ yo’nalishlar.

Bugungi kunda ko’plab o’zbek san’atkori ana shunday yo’l tutmoqda. Ular o’z asarlarida qadimiy naqshlarni minimalizm, abstraksiya yoki modernizm unsurlari bilan uyg’unlashtirib, milliylikni zamonaviy tilda ifodalamoqda. Bu yondashuv milliy san’atning xalqaro miqyosda ham tanilishiga xizmat qiladi. An’ana va innovatsiya bir-biriga qarama-qarshi emas. Ular san’atda uzviy bog’liq ikki qutbdir: biri ildiz, ikkinchisi esa o’sish yo’nalishi. An’anasiz innovatsiya bevosita asosini yo’qotadi, innovatsiyasiz esa an’ana hayotiyligini yo’qotadi. Shu bois haqiqiy san’atkor bu ikki unurni uyg’unlashtira olgan ijodkordir. Mamlakatimizda o’zbek tasviriy va amaliy san’atida bu jarayon aniq ko’zga tashlanmoqda.

Masalan, kulollar qadimiy shakllarni saqlab qolgan holda zamonaviy ranglar bilan tajriba o'tkazmoqda; dizaynerlar esa xalq bezaklarini yangi modalar bilan birlashtirib, milliy brendlarni yaratmoqda.

O'zbekiston san'atida so'nggi yillarda milliylikni zamonaviy talqin etish yo'nalishi tobora kuchayib bormoqda. O'zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 01.07.2025 yildagi PQ-212-son qarori Tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida „O'zbekiston tasviriy va amaliy san'atini yanada rivojlantirish va jahon miqyosida ommalashtirish, iste'dodli yosh rassomlarni qo'llab-quvvatlash, badiiy ta'lim sohasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish hamda yangi zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda kreativ loyihalarni amalga oshirish” maqsadida tasdiqlandi .Qarorga muvofiq quyidagilar tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasini rivojlantirishda O'zbekiston Badiiy akademiyasi (keyingi o'rinlarda — Badiiy akademiya) faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishlari etib belgilandi:

(a) tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasi xodimlarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash hamda ularning samarali ijod qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

(b) iste'dodli yosh rassomlar uchun mo'ljallangan ijodiy ustaxonalar faoliyatini yo'lga qo'yish, ularning shaxsiy va jamoaviy ko'rgazmalarini uyushtirish;

(v) yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish maqsadida iste'dodli yoshlarni tasviriy va amaliy san'at sohasiga keng jalb etish hamda ularning ushbu yo'nalishda turli kreativ loyihalardagi ishtirokini rag'batlantirish;

(g) badiiy ta'lim sohasida kadrlar tayyorlashga oid normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish va takomillashtirish, shuningdek, akademik badiiy ta'limning izchilligini ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal etish;

(d) O'zbekiston tasviriy va amaliy san'atini jahon miqyosida ommalashtirish maqsadida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

2. 2026-2027-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida:

(a) Badiiy ko'rgazmalar direksiyasining ko'rgazmalar zali jahon standartlari asosida rekonstruksiya qilinsin va jihozlansin; Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri A.N. Aripov va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi Ijtimoiy rivojlanish departamenti rahbari O.Q. Abduraxmanov zimmasiga yuklansin.

tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasi xodimlarini moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash hamda ularning samarali ijod qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

(b) iste'dodli yosh rassomlar uchun mo'ljallangan ijodiy ustaxonalar faoliyatini yo'lga qo'yish, ularning shaxsiy va jamoaviy ko'rgazmalarini uyushtirish;

(v) yoshlarga oid davlat siyosatini izchil amalga oshirish maqsadida iste'dodli yoshlarni tasviriy va amaliy san'at sohasiga keng jalb etish hamda ularning ushbu yo'nalishda turli kreativ loyihalardagi ishtirokini rag'batlantirish;

(g) badiiy ta'lim sohasida kadrlar tayyorlashga oid normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish va takomillashtirish, shuningdek, akademik badiiy ta'limning izchilligini ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal etish;

(d) O‘zbekiston tasviriy va amaliy san’atini jahon miqyosida ommalashtirish maqsadida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

2. 2026-2027-yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi doirasida:

(a) Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasining ko‘rgazmalar zali jahon standartlari asosida rekonstruksiya qilinsin va jihozlansin;

Qarorga muvofiq yurtimizda bir qancha imkoniyatlar yaratilmoqda. Yangi avlod rassomlari, dizaynerlari, haykaltaroshlari va amaliy bezak ustalari o‘z ijodida milliy qadriyatlarni global san’at maydoniga olib chiqish maqsadida yangicha yondashuvlarni qo‘llamoqda. Ularning asarlarida milliy motivlar, o‘zbek xalqining hayot tarzi, qadimiy naqshlar va madaniy ramzlar zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashadi. Masalan, so‘nggi yillarda kulolchilikda 3D shakllantirish texnologiyasi yordamida an’anaviy sopol buyumlar yangi dizayn va rang uyg‘unligida yaratilmoqda. Kashtachilikda esa lazerli naqsh tushirish usullari bilan milliy gullar zamonaviy liboslarda qayta talqin qilinmoqda. Bularning barchasi milliy san’atni yangi bosqichga olib chiqish, uni dunyo madaniyatining ajralmas qismiga aylantirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi vaqtda yosh ijodkorlar o‘z ijodida nafaqat estetik go‘zallikka, balki ma’naviy g‘oyaga ham e’tibor qaratmoqda. Ular uchun san’at — bu o‘zligini izlash, milliy ruhni ifodalash va uni dunyoga tanitish vositasidir. Shuning uchun ham zamonaviy o‘zbek san’atida “milliylik” tushunchasi faqat shakl yoki naqsh bilan cheklanib qolmayapti, balki chuqur falsafiy mazmun kasb etmoqda. Yosh rassomlar asarlarida o‘z xalqining ruhiy dunyosini, qadriyatlarini va hozirgi zamon muammolarini birlashtirib tasvirlaydi. Bu esa san’atni nafaqat go‘zallik, balki fikr, tahlil va hayot haqidagi mushohada maydoniga aylantirmoqda.

Milliylik faqat san’atning ichki masalasi emas, balki jamiyatning o‘zligiga bo‘lgan munosabati bilan ham bevosita bog‘liq. Agar xalq o‘z tarixini, madaniyatini qadrlasa, bu san’atda ham aks etadi. Shu sababli san’atkor milliy merosni asrab-avaylash, uni yangi shaklda targ‘ib qilish orqali xalq ruhiyatiga ta’sir etadi.

Bugungi san’at asarlari ko‘pincha ekologik mavzular, qadriyatlar inqirozi, texnologiyalar ta’siri kabi zamonaviy masalalarni milliy ramzlar orqali yoritadi. Bu esa san’atning faqat bezak yoki estetik vosita emas, balki ijtimoiy ongni shakllantiruvchi kuch ekanini ko‘rsatadi. Globallashuv jarayonlari kuchaygan hozirgi davrda milliy san’at o‘zligini saqlashda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki umumjahon madaniy oqimida milliy o‘zlikni yo‘qotish xavfi mavjud. Shu sababli milliy san’atning zamonaviy talqini — bu nafaqat ijodiy yangilik, balki madaniy mustaqillikni saqlash vositasidir. O‘zbekiston rassomlari xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etar ekan, o‘z milliy uslubi bilan ajralib turadi. Bu hol milliy san’atning jahon miqyosida qadrlanishiga, o‘zbek madaniyatining nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida

Tasviriy va amaliy bezak san’atida an’ana va innovatsiyaning uyg‘unligi — bu madaniyatning yashovchanligi belgisi. Agar san’at o‘z ildizidan uzilmasa, u har qanday zamonaviy shaklda ham o‘z ruhini saqlab qoladi. Shu bois, har bir ijodkor o‘z asarida milliylikni his etgan holda yangilik yaratishi zarur. Chunki o‘tgan avloddan meros bo‘lgan san’at faqat takror emas, balki davomdir. Bugungi san’at — bu kechagi an’ana va ertangi innovatsiya o‘rtasidagi ko‘prikdir. Shu ko‘prik orqali milliy madaniyat yangi avlod ongiga singadi, xalqning o‘zligi, estetik didi va ruhiy merosi abadiy yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch.” – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
3. Yo‘ldoshev B. “San’atshunoslik asoslari.” – Toshkent: San’at, 2015.
4. Xolmatova D. “O‘zbek amaliy bezak san’ati tarixi.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Rafiqov Sh. “Tasviriy san’at nazariyasi va metodikasi.” – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
6. Tursunova N. “Milliylik va zamonaviylik: O‘zbek san’atida yangicha izlanishlar.” // O‘zbekiston san’ati jurnali, №4, 2020.
7. Qodirova M. “Bezak san’atida an’ana va innovatsiya uyg‘unligi.” – Toshkent: Kamalak, 2019.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 01.07.2025 yildagi PQ-212-son Tasviriy va amaliy san’at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida